

A OBRA DE HUGO MARQUES NO CENTRO HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE, PB. 1957-1963

*THE WORK OF HUGO MARQUES IN THE HISTORIC CENTRE OF CAMPINA GRANDE, PB.
1957-1963*

Roberta Meira Gomes

Estudante do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFCG. PB.
Pesquisadora voluntária do Grupo de Pesquisas Arquitetura e Lugar. UFCG. PB
Endereço: Rua Odenez Trovão de Melo. 56. Alto Branco. Campina Grande. PB. CEP:58401-474
Telefone de contato: 00 55 83 988526780
Email: roberta.meira.g@gmail.com

Alcília Afonso de Albuquerque e Melo

Doutora em Projetos Arquitetônicos pela ETSAB. Professora Efetiva da UFCG. PB.
Endereço: Rua Antônio de Souza Lopes. 100. Campina Grande. PB. CEP:58401-180
Telefones de contato: 00 55 86 32335291 / 00 55 86 94186132
Email: kakiafonso@hotmail.com

RESUMO

Este texto possui como principal objetivo fazer uma análise da obra do Arquiteto Hugo Marques no Centro histórico da cidade de Campina Grande, PB; ressaltando a importância histórica, arquitetônica e paisagística de tais obras no processo de consolidação da modernidade arquitetônica na cidade. A pesquisa possui como objeto de estudo os três edifícios altos projetados pelo arquiteto, o Edifício Rique, Edifício Palomo e o Edifício Lucas- no recorte cronológico de 1957 a 1963. A metodologia da pesquisa trabalha com um referencial teórico aportado em obras Piñon (2006), Rovira e Gaston, Serra(2006) e Katinsky, que são discutidas no Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, cadastrado na UFCG e no CNPq. O referencial teórico encontra-se apoiado em autores que trataram do tema de modernidade arquitetônica internacional, nacional e local. Os edifícios Rique, Palomo e Lucas além de possuírem grande importância histórica e arquitetônica para a cidade, são marcos visuais na paisagem do Centro histórico. A proposta é desenvolver o artigo, como forma de trazer à tona, a importância desse acervo e o valor do mesmo na construção da modernidade regional e brasileira.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Análise projetual. Resgate histórico.

ABSTRACT

This text has the main objective to analyze the work of the architect Hugo Marques in the historic centre of the city of Campina Grande, PB; emphasizing the historical, architectural and landscape importance of such works in the consolidation process of the architectural modernity in the city. The research has as study object the three tall buildings designed by architect, Rique Building, Palomo Building and Lucas Building in chronological cut 1957-1963. The research methodology works with a theoretical framework based in Piñon works (2006), Rovira and Gaston, Sierra (2006) and Katinsky, which are discussed in the research group Architecture and Place, registered in UFCG and CNPq. The theoretical framework is supported by authors who study the international, regional and local architectural modernity. The Rique buildings, Palomo and Lucas besides having great historical and architectural importance to the city, are visual landmarks in the landscape of the downtown. The proposal is to develop the product as a way of bringing out the importance of the collection and the value of it in the construction of regional and Brazilian modernity.

Keywords: Modern architecture. Projectual analysis. Historical rescue.

A OBRA DE HUGO MARQUES NO CENTRO HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE, PB. 1957-1963

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo possui como objeto de estudo, três edifícios modernos projetados pelo arquiteto Hugo Marques, localizados no núcleo do centro histórico da cidade de Campina Grande: Edifício Rique, Edifício Palomo e Edifício Lucas- no recorte cronológico de 1957 a 1963.

O objetivo do artigo é ressaltar a importância histórica, arquitetônica e paisagística de tais obras no processo de consolidação da modernidade arquitetônica na cidade, especificamente no conjunto moderno existente no Centro Histórico.

O trabalho se adequa ao tema “O Campo ampliado do movimento moderno” do XI SEMINÁRIO DO COMOMO BRASIL por reconhecer a importância do Movimento Moderno na formação da cidade e valorizar seus exemplares, como forma de constante aprendizado.

Justifica-se analisar esses edifícios devido a algumas particularidades que ressaltam ainda mais a importância dos mesmos para a cidade: (i) os três edifícios são os mais altos no núcleo histórico central; (ii) se distinguem da maioria das edificações do entorno por serem em estilo moderno; e (iii) todos foram projetados pelo mesmo arquiteto, Hugo Marques.

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas duas metodologias: histórica, e arquitetônica e urbanística. A voltada para a pesquisa histórica trabalhou com as ferramentas da história, coletando dados em fontes primárias, como arquivos públicos e privados; e em fontes secundárias, como bibliotecas e em rede virtual.

Além desta abordagem metodológica, a pesquisa trabalhou também com a análise do objeto arquitetônico, adotando o método de Gastón; Rovira (2007), que parte do estudo gráfico projetual, realizando imagens fotográficas, levantamento de material de projeto, como plantas, cortes, fachadas e construções tridimensionais, que permitam a melhor compreensão do objeto em estudo.

Gastón; Rovira (2007) elaboraram um guia básico de investigação sobre o projeto de arquitetura moderna, desenvolvido nesta fase, cujo objetivo é o de facilitar a exatidão do tema estudado, enfocando o ponto de vista e apresentando ferramentas para operar o material documental de maneira eficiente, assim como, ilustrar o modo mais adequado de elaborar e apresentar as conclusões.

Como fontes primárias de pesquisas coletadas, foram utilizados materiais de projeto – como plantas baixas, cortes, fachadas- e imagens selecionadas em arquivos, como fotografias antigas, escritos. As fontes secundárias foram buscadas em textos escritos em livros, artigos, teses e revistas, que trataram de temas que se relacionam com o objeto pesquisado.

O referencial teórico encontra-se apoiado em autores que trataram do tema de modernidade arquitetônica internacional, nacional e local. As obras de Piñon (1997), Rovira e Gaston (2007) apontam para conceituar e entender a modernidade universal, apresentando pautas para investigar e analisar estas obras, seguindo determinados critérios projetuais.

Os autores Serra (2006) e Katinsky (2007) nortearam a metodologia da pesquisa e os textos clássicos escritos sobre modernidade arquitetônica nacional, tais como os de Bruand (1978), Segawa (1997), entre outros, e a leitura de artigos sobre a arquitetura moderna produzida na cidade de Campina Grande também, foram fundamentais para a compreensão do processo de implantação e difusão da modernidade. Queiroz (2007), Freire (2010), pesquisaram esta produção e publicaram alguns textos norteadores para o início da pesquisa, resultados de trabalhos de graduação, e de mestrado que estes autores realizaram na UFPB.

Através das pistas fornecidas pelos mesmos, foi sendo possível se traçar um fio condutor, relacionando esse momento com a produção recifense, que era bastante profícua e se alastrou pelas cidades regionais circunvizinhas. Observou-se que os laços entre Recife e Campina Grande eram estreitos, e muitos profissionais recifenses atuavam nas duas cidades, possuindo uma clientela ampla.

2 CONTEXTO HISTÓRICO. A MODERNIDADE EM CAMPINA GRANDE

Durante a década de 1950 chegavam à Campina Grande as entusiasmadas notícias da caminhada rumo ao progresso, pelo qual o Brasil estava iniciando, e o percurso fora traçado pelo Plano de Metas, cujo responsável era o atual presidente Juscelino Kubitschek. Nos jornais eram encontradas fotos da construção de Brasília e manchetes que despertavam o sentimento patriótico nos seus leitores.

Foi encorajada por notícias como esta e movida pelas transformações que ocorriam no país, que a elite de Campina Grande logo iniciou os esforços rumo ao desenvolvimento, utilizando como meio para se chegar ao progresso uma economia baseada na industrialização.

A cidade também passava neste momento de acordo com ROCHA E QUEIROZ (2007) por uma expansão da malha urbana provocada por vários fatores como, por exemplo, os novos loteamentos particulares, pela construção de casas populares construídas pela iniciativa privada, pela maior difusão dos transportes públicos, dentre outros motivos.

A construção do terminal rodoviário, como também da Escola Politécnica da Universidade da Paraíba e a verticalização da região central foram evidências do quanto à cidade estava crescendo. Isto pode ser confirmado observando o salto da quantidade de edifícios, que aumentaram quase trinta vezes em pouco menos de cinquenta anos, saindo de 600 edifícios, em 1905, para 17.240, em 1954.

Foi neste contexto que a Arquitetura Moderna encontrou na cidade de Campina Grande um terreno fértil, tornando-se sinônimo de progresso, arrojo e civilidade. Novamente do acordo com ROCHA E QUEIROZ (2007):

Sua inserção no cenário local aconteceu em meio a um processo de renovação da paisagem urbana campinense que se iniciou na década de 1930 (principalmente da sua região central), atravessou os anos 1940 e chegou aos 1950 com o mesmo intuito e discurso de construção de uma cidade moderna, civilizada, burguesa, pronta para o livre desenvolvimento do capital. Almejava-se edificar uma urbe sadia, arejada, fluida, bela e disciplinada, projeto utópico no qual a modernização da arquitetura ocupava um lugar de destaque, e era considerado o 'instrumento' ideal para combater o dito arcaísmo das construções térreas e acanhadas, cuja implantação no lote e organização espacial era ainda colonial.

Na segunda metade da década de 1950 houve uma grande produção de projetos que seguiam as características da Arquitetura Moderna sendo desenvolvidos pelo país, eram propostas residenciais, de planejamento urbano, moradias populares dentre outras.

Sendo Campina Grande na época, o maior centro econômico próximo a Recife, e possuindo poucos arquitetos residentes, a cidade contava ainda com uma elite que estava atenta ao que era produzido na capital pernambucana. Todos estes fatores levaram à contratação de vários arquitetos formados em Recife que encontraram em Campina um interessante campo de trabalho e deixaram um impressionante acervo de obras na cidade.

Assim, foi no embalo dos contextos local e nacional dos anos 1950 que ricos, remediados e pobres difundiram e popularizaram a arquitetura moderna em Campina Grande. (QUEIROZ E ROCHA, 2014, p. 81)

De acordo com ROCHA, QUEIROZ (2007) boa parte desses projetos foram concebidos por profissionais pernambucanos, oriundos das primeiras turmas de orientação modernista promovida

por Russo, Borsoi e Amorim. Nomes como Augusto Reynaldo (figura 1), Heitor Maia Neto, Lucio Estelita, Waldecy Pinto, Hugo Marques e os artistas plásticos Corbiniano Lins e Abelardo da Hora figuravam entre os atuantes no mercado local nesse momento.

Figura 1: Casa Raimundo Alves. Autoria do arquiteto Augusto Reynaldo.
Fonte: Fotografia de AFONSO, A. 2015.

Entre os princípios presentes na Escola do Recife pode-se destacar, segundo AFONSO (2006): a estruturação e ordenação das plantas no que diz respeito ao controle da modulação, tramas ordenadoras e à resolução de programas; as possibilidades estruturais empregadas pelas mesmas; a atenção dada ao detalhe de escadas e rampas; as soluções climáticas adotadas em planta, na implantação e uso de blocos, no uso de pátios e terraços; as investigações climáticas que interferiram na volumetria, podendo-se aqui destacar pontos resultantes desta busca, que se converteram em constantes projetuais, tais como a elevação da casa do solo, os arremates em concreto envolvendo e protegendo as esquadrias externas; o uso de revestimentos cerâmicos nas fachadas, protegendo-as das intempéries; os fechamentos de paredes através de esquadrias detalhadas em madeiras vazadas, ou de elementos fixos, como brises, cobogós, buzinotes, e parapeitos ventilados.

Figura 2 e 3: Casa moderna campinense. Autoria do engenheiro Geraldino Duda.
Fonte: Fotografia de AFONSO, A. 2015.

A arquitetura moderna representava para os cidadãos campinenses progresso e desenvolvimento. Era a continuação da renovação urbana que teve início na década de 1930, simbolizada na época pelo art déco. Modificações como casa solta do lote, emprego de novos materiais e técnicas construtivas, leveza e limpeza formal (figura 2 e 3), foram apenas algumas das características responsáveis por modificar a paisagem da cidade.

O crescimento populacional, aliado ao crescimento econômico e ao cenário técnico-científico do século XX, exigiu a construção de equipamentos urbanos então inexistentes em âmbito local. A partir da segunda metade dos 1950, os jornais da cidade e o arquivo de projetos da prefeitura registram grande quantidade de projetos alinhados com a arquitetura moderna. São propostas para parques urbanos, maternidades, teatros, mercados, hotéis, rodoviárias, escolas técnicas, paradas de ônibus, faculdades, praças, agências bancárias, edifícios de apartamento e de escritório, edifícios administrativos, clubes recreativos e esportivos, museus e conjuntos de moradias populares. (QUEIROZ E ROCHA, 2014, p. 85)

O estilo moderno encontrou em Campina Grande campo fértil para se difundir. A cidade agora começava a ficar em consonância com os acontecimentos nacionais.

3 SOBRE O ARQUITETO

Um dos responsáveis pelas iniciativas modernizantes na cidade de Recife, o arquiteto licenciado carioca, Hugo Marques, também teve importante atuação na cidade de Campina Grande.

Marques teve sua formação acadêmica na cidade de Recife, pela Escola de Belas Artes de Pernambuco. Entre algumas de suas mais importantes obras estão a Casa Rozemblitz e a Casa Navio. “Marques, em sua maneira de entender a modernidade, conseguiu incorporar vários elementos projetuais a sua produção, como por exemplo, a adoção de sistemas de vedação, harmonia entre os materiais escolhidos como revestimento e soluções construtivas acertadas para a melhoria climática.” (AFONSO, 2006, p.560)

Na capital pernambucana, o arquiteto foi encarregado de diversos projetos, destacando-se entre eles dois dos edifícios mais tradicionais da Avenida Guararapes, o Edifício Almare, que teve sua obra concluída em 1945, e cinco anos depois, o Edifício Almare Anexo, que se conecta ao primeiro, por uma passarela executada em concreto protendido.

Figura 4: Casa Rosemblitz. Fonte: Arquivo pessoal

Outra importante obra arquitetônica de Hugo é a Casa Rozemblitz, localizada na Avenida 17 de Agosto no bairro de Casa Forte (figura 4), local marcado pela presença de diversas residências

modernas. Sobre a casa, a mesma levou cerca de três anos para ser concluída, e demonstra uma linguagem moderna, porém com certa rigidez na solução em planta e pouca liberdade estrutural.

A estrutura não é independente das paredes, e a coberta, resolvida de uma maneira manifesta, denota um 'certo ar de protomodernidade' no projeto. Mas o que despertou interesse pela obra foram às soluções e materiais empregados, além das soluções climática adotadas. (AFONSO, 2006, p. 362)

Em Campina Grande o arquiteto teve fundamental importância como um dos disseminadores do movimento moderno, sendo responsável por exemplares marcantes para a cidade.

Figura 5: Casa Custódio Miranda. Figura 6: Fórum de Campina Grande. Figura 7: Hotel Ouro Branco. Fonte: Arquivo pessoal

Dentre seus projetos residenciais destaca-se a Casa Custódio Miranda, de 1964 (figura 5) e a Casa Manoel Holanda de Oliveira, de 1960. Em 1963, Hugo Marques ficou encarregado do projeto arquitetônico do Fórum de Campina Grande (figura 6), edifício atualmente utilizado pelo Juizado do Consumidor, localizado na principal avenida da cidade, a Floriano Peixoto.

Outra importante obra do arquiteto foi o Hotel Ouro Branco (figura 7), inaugurado em 1965 e construído pelo engenheiro Lynaldo Cavalcanti para o Centro da cidade.

4 ESTUDOS DE CASOS

Para entender a difusão do movimento moderno na cidade, é importante entender o contexto no qual a mesma se encontrava. Os exemplares a serem analisados são os três edifícios projetados pelo arquiteto Hugo de A. Marques, para o Centro de Campina Grande: o Edifício Rique, de 1957, que marca o início da verticalização na cidade, seguido pelo Edifício Palomo, de 1962; e o Edifício Lucas, de 1963.

Figura 8: Imagem capturada em 1967, mostrando ao fundo o Edifício Lucas em fase de construção e à frente o Edifício Rique.
Fonte: <http://cgretalhos.blogspot.com.br>

Os edifícios Rique, Palomo e Lucas além de possuírem grande importância histórica e arquitetônica para a cidade, são marcos visuais na paisagem do Centro histórico (figura 8). Apesar de terem sido construídos a mais de cinquenta anos atrás, continuam sendo os edifícios mais altos no núcleo histórico central, formando assim um importante conjunto moderno vertical (figura 9).

Figura 9: Da esquerda para a direita temos o Edifício Palomo, o Edifício Rique e o Edifício Lucas. No canto inferior direito é possível observar o edifício Motta e sua obra inacabada. Fonte: <http://cgretalhos.blogspot.com.br>

No artigo, serão destacadas as obras do Edifício Rique, de 1957 (figura 10), Edifício Palomo, de 1962 (figura 11) e Edifício Lucas, de 1963 (Figura 12), porém o arquiteto também ficou encarregado de outro edifício alto para o bairro do Centro, o Edifício Motta, de 1962 (figura 13), todavia esse não teve suas obras concluídas e encontra-se abandonado até os dias atuais.

Figura 10: Edifício Rique. Figura 11: Edifício Palomo. Figura 12: Edifício Lucas. Figura 13: Edifício Motta. Fonte: Arquivo pessoal

Os três edifícios possuem evidente distinção formal da maioria das edificações do núcleo inicial da cidade que são em estilo Art Déco, porém entre si possuem similaridades formais e construtivas, como: todos são construídos sobre os limites do lote; foram projetados para abrigar uso misto; possuem pavimentos de base com solução de planta baixa distinta dos pavimentos tipo.

A estrutura é em concreto armado e possuem fachadas marcadas pela horizontalidade do conjunto de esquadrias, conforme pode ser constatado nos edifícios Rique e Lucas. Dessa forma, a proposta é desenvolver o artigo, como forma de trazer à tona, a importância desse acervo e o valor do mesmo na construção da modernidade regional e brasileira.

4.1 EDIFÍCIO RIQUE

Figura 14 e 15: Vista do Edifício Rique a partir da Rua Sete de Setembro. Fonte: Acervo pessoal

A obra em questão (figura 14 e 15) é bastante simbólica para a modernidade campinense, e representa um marco histórico e paisagístico para a cidade, por ter sido o primeiro edifício de altura monumental da mesma. Projetado pelo arquiteto Hugo Marques em 1957, o Edifício para o Banco Industrial de Campina Grande (BICG), também conhecido com Edifício Rique, está localizado no Centro Histórico da cidade, entre as ruas Sete de Setembro, Marquês do Herval e Venâncio Neiva (figura 16 e 17).

Figura 16: Identificação das obras analisadas, com detalhe no Edifício Rique. Figura 17: Localização do Edifício Rique

Seu projeto arquitetônico foi bastante divulgado nos jornais locais (figuras 18 e 19), associando a verticalização ao progresso, e incluindo em sua propaganda o nome das “pessoas importante” que já haviam adquirido imóvel no edifício. Segundo FREIRE (2010), o responsável pela incorporação

imobiliária do edifício foi o industrial João Rique Ferreira, demonstrando assim, que desde a época do art déco, a paisagem urbana da cidade era amplamente influenciada pela iniciativa privada.

Figura 18: Imagem de divulgação do projeto para o edifício Rique. Figura 19: Lista com nome pessoas que já haviam adquirido imóvel no edifício. Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Campina Grande (APMCG)

O Edifício Rique é composto por dois volumes, a base e a torre. A base é composta por três pavimentos e a torre por onze, dando ao edifício quatorze pavimentos de altura. No zoneamento original do edifício, o BICG estava localizado no térreo, como também lojas e o hall que dava acesso aos apartamentos.

Acima do térreo, estava o pavimento de sobreloja e no pavimento seguinte estava um andar vazado, que conectava a base à torre (figuras 20 e 21). Este andar possuía pilares em “V”, como é possível identificar na imagem, porém os mesmos foram retirados em reformas realizadas no edifício. Nos pavimentos-tipo da torre foi previsto uso residencial, com seus quatro últimos pavimentos destinados ao Rique Palace Hotel, que continha um restaurante em seu último piso. Atualmente, a sua base é destinada a usos mistos, como lojas e prestadoras de serviços e a sua torre permanece quase completamente ocupada por uso residencial.

Figura 20: Imagem do Edifício Rique da Rua Marquês do Herval. Fonte: <http://cgretalhos.blogspot.com.br>. Figura 21: Imagem do Edifício nos dias atuais. Fonte: Arquivo pessoal

Quanto à ocupação do edifício no terreno, sua base ocupa todo o lote, não possuindo recuos. Em visita ao arquivo municipal na cidade (APMCG) não foi possível encontrar desenhos técnicos oficiais do edifício, porém algumas matérias de jornais da época disponibilizavam as plantas das lojas e dos apartamentos.

Quanto à organização espacial em planta (figuras 22 e 23), sabe-se que os pavimentos tipo possuem onze apartamentos, separados por uma circulação central e que a circulação vertical é realizada por três elevadores e uma escada.

Figura 22: Plantas baixas dos apartamentos e salas. Figura 23: Plantas baixas das lojas. Fonte: APMCG

O objeto arquitetônico pertence ao movimento modernista, o que faz com que o mesmo se distinguisse da maioria das edificações do entorno, que são em art déco. Porém, esse contraste não ocorre de forma intensa, pois o art déco possui certa semelhança formal com o estilo modernista. Apesar do contraste de estilos não ser tão marcante à paisagem do Centro, o contraste de gabaritos ocorre de forma significativa, possibilitando destaque e visibilidade à edificação, e podendo, assim, ser caracterizado com marco, segundo a definição de Kevin Lynch (2011):

Uma vez que o uso de marcos implica a escolha de um elemento dentre um conjunto de possibilidades, a principal característica física dessa classe é a singularidade, algum aspecto que seja único ou memorável no contexto. (...) O contraste entre a figura e o plano de fundo parece ser o fator principal.

A estrutura do edifício é independente e composta por pilares em concreto armado. Apesar da planta baixa ser compartimentada, a escolha do sistema estrutural garante maior liberdade de disposição dos ambientes, já que as paredes exercem função de vedações e não de estrutura. Uma forte característica da estrutura que remetia ao movimento moderno eram os pilares em “V”, que marcavam a união da base do edifício com sua torre.

As vedações do edifício são feitas por paredes de alvenaria e esquadrias de madeira e vidro, nos pavimentos tipo (figuras 24, 25 e 26). As esquadrias externas da torre são de três tipos, nas fachadas maiores são do tipo correr, sendo compostas por quatro folhas, duas fixas e duas móveis, e venezianas horizontais fixas em madeira na parte superior. Nas fachadas menores, está presente dois tipos de esquadrias.

Figura 24: Esquadrias das fachadas menores. Figura 25: Esquadrias das fachadas maiores. Figura 26: Esquadrias da base.
Fonte: Arquivo pessoal

Em uma das fachadas, as esquadrias são do tipo guilhotina, compostas por duas folhas e venezianas em madeira na parte superior. Enquanto na outra fachada, as esquadrias são do tipo correr, sendo compostas por duas folhas e venezianas em madeira na parte superior. As esquadrias das fachadas menores são arrematadas por molduras. Algumas esquadrias do térreo foram modificadas e transformadas em grandes vitrines envidraçadas.

É possível notar, a partir da descrição do tipo das esquadrias, que o arquiteto teve uma intenção formal através da padronização das mesmas. Nas fachadas maiores, o arquiteto marca a horizontalidade por meio da alternância entre conjunto de esquadrias e áreas totalmente preenchidas por revestimento.

Nas fachadas menores, há um agrupamento de esquadrias por pavimento, possível através do preenchimento do espaço existente entre elas (com revestimento cerâmico) e pelas molduras que as unem em um só elemento (figuras 27, 28 e 29).

Figura 27: Esquadrias do tipo correr das fachadas maiores. Figura 28: Esquadrias do tipo guilhotina de uma das fachadas menores. Figura 29: Esquadrias do tipo correr de uma das fachadas menores. Fonte: Redesenho de Meira. 2016

No interior do antigo BICG, onde hoje encontra-se uma loja de eletrodomésticos, foi disposto em uma das paredes um grande painel, executado com tinta cerâmica sobre azulejo pelo arquiteto Tertuliano Dionísio (figuras 30, 31, 32 e 33).

Figura 30, 31, 32, 33: Imagens do painel do interior do antigo BICG. Fonte: Acervo pessoal

O painel é um importante objeto para o edifício por se tratar de um elemento singular, que retrata a cultura da época, e também por ter sido executado por um arquiteto de relevante produção artística na cidade de Campina Grande.

Em tinta cerâmica sobre azulejo comercial, também retrata o cenário da cidade: a cultura do algodão, a figura dos trabalhadores e a inserção da arquitetura moderna, representada pelos pilares em “V” de Niemeyer, também presentes na edificação em que está inserido o painel. Destacam-se as formas geometrizadas e as sobreposições de diferentes cenas, algumas repetidas. (FREIRE, 2009)

4.2 EDIFÍCIO PALOMO

O Edifício Palomo (figura 34) teve seu projeto enviado para aprovação pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, em 1962. Neste mesmo ano, Marques apresentou mais dois projetos de edifícios para a cidade, o Edifício Paraná e o Edifício para a Ind. E Com. Motta S/A. Em 1961, o arquiteto teve o projeto para o Real Hotel (Hotel Outro Branco) aprovado, e sua inauguração, que aconteceu em 1965, foi divulgada nos jornais da época. É possível concluir a partir da lista de projetos citados, que Hugo Marques ganhou prestígio e destaque na cidade pela construção do Edifício Rique.

Figura 34: Imagem capturada nos anos 60 da sacada do Edifício Rique, mostrando uma visão panorâmica do Centro, com o Edifício Palomo em destaque à esquerda. Fonte: <http://cgretalhos.blogspot.com.br>

A construção do Edifício Palomo se deu através da iniciativa do engenheiro Roberto Palomo, em parceria com a Construtora Edson Souza de Ó Ltda. O edifício está localizado na Rua Maciel Pinheiro, uma das principais do Centro histórico de Campina Grande (figuras 35 e 36).

Figura 35: Identificação das obras analisadas, com detalhe no Edifício Palomo. Figura 36: Localização do Edifício Palomo

Por localizar-se em lote estreito, sua base e torre possuem pouca distinção de largura, diferente dos edifícios Rique e Lucas (que será apresentado posteriormente), que possuem base notadamente mais larga que a torre.

Diferente do Edifício Rique, o Palomo foi projetado para ter uso comercial e de serviço, o uso residencial não foi previsto no projeto original. O objeto arquitetônico possui dois pavimentos de base e onze pavimentos de torre, totalizando treze pavimentos. Sua base ocupa todo o lote, com largura de 12,8m e profundidade de 74m (figuras 37 e 38).

Figura 37: Planta baixa do pavimento térreo. Figura 38: Planta baixa do pavimento-tipo. Fonte: ALMEIDA, 2010

Semelhante ao Edifício Rique, o Palomo pertence ao movimento modernista, o que faz com que o mesmo se distinga da maioria das edificações do entorno, que são em art déco. Isso ocorre de forma ainda mais acentuada no Edifício Palomo, pois a Rua Maciel Pinheiro é a rua com maior preservação do patrimônio histórico art déco da cidade. Outra diferença entre o edifício e as edificações do entorno está em seu alto gabarito, porém essa diferença é suavizada, pois a base do Palomo possui gabarito semelhante ao das construções déco (figura 39).

Figura 39: Vista do contraste entre estilos arquitetônicos: Arquitetura Moderna e Art Déco. Fonte: Acervo pessoal

A estrutura do edifício é independente e composta por pilares em concreto armado, como é possível identificar em planta baixa. Diferente do edifício Rique, o Palomo possui organização em planta mais livre, aproveitando de forma mais significativa o sistema estrutural adotado. A escolha estrutural foi, provavelmente, um dos motivos que possibilitou a mudança de uso no edifício ao longo dos anos.

Quanto à organização do edifício em planta, no pavimento térreo é possível identificar os ambientes das lojas, com circulação horizontal acontecendo por um corredor central. A circulação vertical é realizada por dois elevadores e uma escada. Ainda no térreo, destaca-se a divisão espacial, que ocorre tanto por salas com layouts distintos, como por grandes vãos livres, que possibilitam liberdade na ocupação do edifício.

Na planta baixa do pavimento tipo, diferente do pavimento térreo, a circulação está localizada na fachada noroeste, gerando proteção térmica para as salas. Cada pavimento-tipo é composto por 12 salas, com área aproximada de 34m² cada. Ao longo dos anos o Palomo teve seu uso modificado, e atualmente sua torre é quase completamente ocupada por uso residencial, não previsto no projeto original.

Figura 40: Vista do Edifício Palomo a partir da Rua Maciel Pinheiro. Fonte: Acervo pessoal

As vedações do edifício são feitas por paredes de alvenaria e esquadrias de madeira e vidro, nos pavimentos tipo. As esquadrias externas da torre nas fachadas maiores são do tipo correr com venezianas em madeira na parte superior. Nas fachadas menores, as esquadrias são do tipo correr com venezianas em madeira na parte superior. Na base, as esquadrias das lojas voltadas para a rua são portas de rolo metálicas, e em seu interior, vitrines envidraçadas (figura 40).

4.3 EDIFÍCIO LUCAS

Figura 43: Vista do Edifício Lucas a partir da Rua Marquês do Herval. Figura 44: Vista do vazio central da torre. Fonte: Acervo pessoal

Após construir os dois edifícios mais altos da cidade, os trabalhos de Hugo Marques não pararam, sendo ele convidado em 1963 para a construção do terceiro, o Edifício Lucas (figuras 43 e 44).

O edifício foi um empreendimento da J. Lucas Imobiliária Ltda., que pertencia a José Lucas da Silva, um comerciante local. A obra foi executada pela Sociedade Técnica de Engenharia Ltda., do engenheiro Lynaldo Cavalcanti. Localizado entre as ruas Marquês do Herval, uma das principais do Centro Histórico; e Cardoso Vieira, no trecho denominado Calçadão, onde a rua é fechada para carros (figuras 41 e 42).

Figura 41: Identificação das obras analisadas, com detalhe no Edifício Lucas. Figura 42: Localização do Edifício Lucas. Fonte: Redesenho de Meira. 2016.

Semelhante às outras duas obras apresentadas, o edifício é composto por dois volumes, a base e a torre. A base é composta por três pavimentos (mais subsolo), sendo o primeiro de lojas, o segundo de sobrelojas e o terceiro um pavimento vazado, que conecta a base a torre.

A torre é composta por 12 pavimentos-tipo, e cada pavimento abriga 15 salas, separadas por um vazio central, com circulação vertical concentrada na ponta do “V”, formato presuposto pela planta

baixa desses pavimentos. Ainda na torre é possível identificar um pavimento distinto dos pavimentos-tipo, o décimo terceiro, que previa, no projeto original, dois apartamentos e dois grandes terraços.

Ao longo dos anos os usos previstos para o edifício foram modificados, e seus pavimentos-tipo foram ocupados por uso residencial. A modificação de usos, que ocorreu em todos os edifícios aqui analisados, possibilita perceber que a necessidade da sociedade da época em morrar no Centro era maior do que qualquer outro uso previsto.

Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Figura 45: Pavimento subsolo. Figura 46: Pavimento térreo (lojas). Figura 47: Pavimento-tipo. Figura 48: Décimo terceiro pavimento. Fonte: APMCG

A organização em planta do pavimento térreo prevê 10 lojas, separadas por uma galeria central, de formas e áreas distintas (figuras 45, 46, 47, 48, 49 e 50). Nos pavimentos-tipo é previsto 15 salas, que apresentam pequena variação de formas, com áreas que se aproximam de 18m^2 ($3,45\text{m} \times 5,20\text{m}$) ou mais, nas salas das extremidades. As salas possuem área para saleta, banheiro e um pequena copa. Devido a mudança de uso que ocorreu, algumas vedações foram adicionadas, e outros ambientes foram criados.

Uma simples análise do volumes da torre permite perceber uma maior ousadia formal por parte do arquiteto, possível, talvez, pelo amadurecimento do seu repertório arquitetônico que se desenvolveu ao longo dos anos, com a prática adquirida em seus projetos anteriores. O vazio central criado na torre garante maior circulação do ar para todas as salas e abre o edifício para a cidade. Esse vazio também possibilita a leitura da torre de duas formas, como um edifício único ou como dois edifícios, a depender do ângulo em que é observado.

O sistema estrutural adotado foi o de viga e pilar de concreto armado. Esse sistema possibilitou maior versatilidade no uso dos espaços, e fácil adaptação aos novos usos. Esse mesmo sistema é empregado nos outros edifícios analisados, como forte marca do estilo arquitetônico adotado na época, que se reflete de maneira visível nas fachadas, permitindo a utilização de grande esquadrias com espaçamento mínimo entre elas.

As vedações do edifício são feitas por paredes de alvenaria e esquadrias. Para as fachadas maiores da torre foram previstas esquadrias de madeira e vidro do tipo correr com venezianas em madeira na parte superior (semelhante as obras analisadas anteriormente). E para as fachadas menores foi previsto esquadrias em madeira e vidro do tipo pivotante.

As esquadrias dos pavimentos da base variavam entre portas de rolo metálicas e portas de correr de madeira e vidro. As esquadrias da fachada voltada para a Rua Marciel Pinheiro são agrupadas por pavimento, e formam uma interessante composição que se repete ao longo de toda a torre.

5 CONCLUSÃO

Finalizada a análise da produção de edifícios verticais do arquiteto Hugo Marques para Campina Grande, algumas considerações podem ser feitas.

Foi possível observar semelhanças formais nas obras, enfatizando a ideia de conjunto e ressaltando a importância arquitetônica dos edifícios. Não apenas a implantação no lote, as esquadrias ou o sistema estrutural, o conjunto representa a marca de uma época, e a consolidação do progresso da cidade. A produção de Hugo ultrapassou a barreira temporal, e ainda hoje simboliza e molda a paisagem urbana do Centro Histórico.

As edificações possuem importância nelas mesma, como um conjunto, e como uma amostra da produção pernambucana na cidade. O grande vínculo estabelecido entre a capital pernambuca e Campina Grande foi essencial para a disseminação da arquitetura moderna na cidade, bem como, fortaleceu o processo de verticalização no centro urbano.

A implantação dos edifícios no bairro do Centro foi à estratégia adotada pelo construtores para atrair mais investidores para os empreendimentos. A diversidade de usos prevista nos programas deveria ser suficiente para a demanda da cidade, porém, como foi visto ao longo do texto, a maioria dos edifícios hoje em dia apresentam uso residencial, o que demonstra que a necessidade de habitar no Centro da cidade era mais intensa do que a necessidade de trabalhar.

A escolha do de um sistema estrutural independente assegurou que essa mudança de uso fosse possível, assim como as tipologias adotadas.

Todas as características citadas fazem desse conjunto único e icônico para a modernidade campinense. Porém, como foi destacado, esses edifícios vêm sofrendo severa descaracterização devido ao descaso do poder público com a preservação do patrimônio moderno na cidade.

Apesar de a área estar inserida na poligonal de tombamento previsto no decreto estadual nº 25.139, 28 de junho de 2004; medidas preservacionistas específicas precisam ser acionadas para garantir a manutenção do patrimônio existente, aliado a conscientização da população acerca da relevância de tal acervo para a modernidade regional.

A pesquisa desenvolvida neste artigo, direcionada à obra de Hugo Marques, ainda é insuficiente para entender inteiramente a importância da produção arquitetônica de Hugo para a modernidade. Análises mais aprofundadas devem ser elaboradas a fim de capturar a essência do arquiteto e de sua produção.

REFERÊNCIAS

- AFONSO, Alcília. **La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50**. Barcelona: tese doutoral apresentada para o departamento de projetos arquitetônicos da ETSAB/ UPC. 2006.
- BRUAND, Y. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: ed. Perspectiva. 1981.
- FREIRE, Adriana Leal de Almeida. **Arquitetura Moderna Residencial de Campina Grande: registros e especulações (1960 – 1969)**. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007.
- FREIRE, Adriana Leal. **Modernização e modernidade: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande (1940-1970)**. 2010. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010.
- FREIRE, Adriana Leal de Almeida. **Da Construção de uma Arte Nacional aos Murais de Campina Grande**. Rio de Janeiro: 8º Seminário DOCOMOMO Nacional. 2009.
- GASTÓN, Cristina & ROVIRA, Teresa. **El proyecto moderno. Pautas de investigación**. Barcelona: UPC, 2007.
- KATINSKY, Júlio Roberto. **Pesquisa Acadêmica na FAUUSP**. São Paulo: FAUUSP. 2005.
- LYNCH, Kevin. **A Imagem da Cidade**. Editora WMF Martins Fontes Ltda. São Paulo. 3ª Edição, 2011, p. 88
- PIÑÓN, H. **El sentido de la arquitectura moderna**. Barcelona: Edicions UPC. 1997
- QUEIROZ, Marcus Vinicius Dantas de. ROCHA, Fabiano de Melo Duarte. **Na urdidura da modernidade. Arquitetura Moderna na Paraíba I** / organizadores Marcio Cotrim e Nelci Tinem. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014.
- QUEIROZ, M. e ROCHA, F. **Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950**. Recife: 1º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste. 2006.
- SEGAWA, H. **Arquiteturas do Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP. 1997.
- SERRA, Geraldo. **Pesquisa em arquitetura e urbanismo. Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós graduação**. São Paulo: EDUSP, 2006.